

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОДЕЯНИЯ У ДЕВОЧЕК

Атемова К.Т.

д.п.н., профессор кафедры педагогики Евразийского национального университета имени
Л.Н.Гумилева. г.Астана, Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20002860>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qizlar kiyimining zamonaviy madaniyati va globallashuvning uning o'zgarishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Milliy urf-odatlarimizning qizlar kiyimidagi ahamiyati ularning kelajakdagi salomatlik uchun ahamiyati mazmunida tushuntiriladi. Bundan tashqari, maktablarda qizlarning kiyim-kechak madaniyatini rivojlantirish bo'yicha ota-onalarni xabardor qilish uchun qimmatli tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Qizlar, kiyinish qoidalari, maslahat, ota-onalar, maktab, an'ana.

Аннотация. В статье рассматривается современная культура одевания девочек и влияние глобализации на ее изменение. Объясняется важность национальных традиций в одевании для девочек в контексте их важности на здоровье. Кроме того, представлены ценные рекомендации по информированию родителей о формировании культуры одевания девочек со стороны школы.

Ключевые слова: Девочки, дресс-код, консультирование, родители, школа, традиции.

Annotation. This article examines the contemporary culture of girls' clothing and the impact of globalization on its transformation. It explains the importance of our national traditions in girls' clothing in the context of their importance for future health. Furthermore, it provides valuable recommendations for educating parents about the development of a culture of girls' clothing at schools.

Key words: Girls, dress code, counseling, parents, school, traditions.

Влияние глобализации на общество постепенно меняет нашу традиционную культуру и напоминает нам о том, что мы не придаем большого значения некоторым нашим ценностям. Первое, на что обращает внимание человек, — это его одежда и культура. Особенно воспитание девочки отражает ситуацию в семье. Воспитание девочки — это не только успех одной семьи, но и сущность всей нации. Девочка начинает взрослеть, как только ей исполняется 14-15 лет. Она старается содержать волосы в чистоте, стильно одеваться, чувствовать себя взрослой и выглядеть красивой и грациозной в глазах окружающих. К косметическим и гигиеническим качествам, которые делают человека красивым, относятся уход за волосами, лицом и стилем одежды.

Поэтому особое внимание следует уделить воспитанию девочек в семье. В первую очередь, необходимо обратить внимание на их культуру одевания. В этой связи со стороны специалистов школьного образования необходимо организовать для родителей информацию взаимосвязанных с педагогической, психологической, физиологической и даже медицинской точек зрения.

На школьных родительских собраниях, «Девичьих собраниях» и «Девичьих клубах», организованных девочками, следует рассказывать о важности дресс-кода, и таким образом

формировать национальную культуру.

Культура одеяния — это совокупность традиций, смыслов и эстетических норм, отражающих национальную идентичность, историю и социальный статус народа. Одежда служит средством передачи культурного наследия, объединяя прошлое с современностью через орнаменты, материалы и фасоны, а также выражает индивидуальность через элементы фольклорного стиля [1].

У тюркских народов существует особый дресс-код для девочек и культура, отражающая их воспитание. Юбка или платье с широкой юбкой всегда считались основной характеристикой женщины. Причина этого не только в красоте такой одежды. Специалисты в области энергетических практик утверждают, что когда женщина носит юбку, её женская энергия начинает накапливаться. Поэтому юбка является священным предметом одежды для женщин.

Сейчас учёные научно доказывают, что дресс-код не является наследственным признаком. Доктор медицинских наук, профессор Карлыгаш Тогызбаева, говорит об этом следующее: «...Мужчины часто черпают энергию с неба, а женщины — с земли. Женщина, которая ходит обнажённой, берёт из неба лишнюю энергию, которая ей не нужна, и в результате в её организме появляется мужской гормон тестостерон». В результате гормональные нарушения в организме приводят к злокачественным опухолям половых органов и другим заболеваниям. А энергия, поступающая из места, где она участвует в образовании необходимого количества женских эстрогенов, которые так необходимы девушкам для того, чтобы стать будущими матерями и родить детей, свободно и обильно проходит через длинное, свободное платье в женский организм. В результате девочки будут обладать хорошим здоровьем, женской нежностью и здоровым будущим в качестве матерей. Ношение тесных брюк или блокирование энергетических каналов, идущих от земли, будет препятствовать этому очень важному процессу. Поскольку эти процессы не выполняются должным образом, в обществе могут возникать различные виды гендерных отклонений, то есть нарушения гендерной ориентации [2]. Поэтому мудрая поговорка «Разумная девушка держит юбку закрытой» не напрасно [3]. В обществе также много девушек с мужскими чертами.

Медицинская наука располагает и другой полезной информацией о культуре женской одежды. Нашим дочерям и их родителям также полезно знать об этом. Особенность женских волос заключается в том, что они действуют как магнит, собирая вредную энергию из воздуха. Ученые считают, что это также влияет на них, в частности, на частоту головных болей [4]. Поэтому во время занятий с девочками в школе необходимо предоставлять информацию об уходе за волосами и о важности волос для будущего материнства. Мужчинам не опасно ходить без головного убора, потому, что они получают энергию не с земли, а с неба, наоборот, они получают позитивную энергию с неба.

Традиционно тюркские женщины носят длинные платья с широкими юбками и белые платки на голове. Медицинские эксперты признают, что ношение платка также физиологически полезно для женщин. Трудно отличить социальные и возрастные особенности от того, как одеваются современные девушки. Однако всегда уместно одеваться так, чтобы сочетать культуру с современными и национальными традициями.

Естественная утонченность и вкус девочек в семье формируются примером их матерей и бабушек. Стили одежды постоянно меняются и развиваются, чтобы соответствовать времени. Однако не следует следовать общественным тенденциям,

полагая, что так одевается современная молодежь. В конце концов, общественные тенденции формируются отдельными людьми по собственному примеру, не так ли? Поэтому важно, чтобы каждая девушка сформировала свой собственный стиль одежды.

Неоспоримо, что по мере развития общества меняются времена, материальные и духовные ценности, меняются и стили одежды девушек, а также их отношение к соответствующему выбору одежды.

Стиль — это форма жизни и деятельности, которая характеризует особенности общения, поведения и образа мышления [5]. Сегодня существует множество вариантов стилей одежды для молодежи. К ним относятся: классический, повседневный, гранж, минимализм и спортивный шик.

Классический стиль одежды характеризуется сдержанностью и элегантностью. *Повседневный стиль* характеризуется комфортом и обыденностью.

В наши дни люди выбирают стиль, который им удобен и комфортен. Это не всегда приятно. Удобная одежда может не соответствовать возрасту, деятельности, менталитету и национальной принадлежности человека. Поэтому необходимо ограничивать себя в некоторых комфортах.

Для одежды в стиле гранж характерны протест, рваные элементы, небрежность. Такие стили одежды часто встречаются среди молодежи. Однако этот стиль не поддерживается взрослыми. Тем не менее, молодежь любит этот стиль.

Следующий стиль — минимализм. Этот стиль характеризуется лаконичностью, минимумом деталей. Этот стиль особенно подходит для девичьей одежды, отражая позитивные аспекты их воспитания. Характерной чертой спортивно-шикарного стиля является сочетание спортивной одежды с гламурными элементами. Он подходит молодым людям, будет удобным и комфортным в путешествиях. Стиль помогает создать уникальный, целостный образ, при этом его можно менять в зависимости от ситуации.

Поэтому каждой матери лучше обращать внимание на то, как одеваются ее дочери, и следить за этим. При этом не следует забывать, что и наша собственная культура одевания также влияет на их выбор и взгляды.

Обобщая приведенную выше информацию, мы видим, что в основе культуры одевания, которую наши предки формировали и практиковали на протяжении веков, лежит стремление к сохранению здоровья, в то время как современные стили одежды в основном ориентированы на удобство.

В последние годы платья с длинными юбками снова вошли в моду, позволяя женщинам ощущать силу земли и нежность любимой женщины. Человек и природа напрямую связаны. Необходимо жить в соответствии с законами природы.

Подводя итог рассмотренной выше информации, можно сформулировать следующие рекомендации:

- Было бы эффективно повысить уровень осведомленности родителей и способствовать обмену идеями путем сотрудничества с семьями в формировании культуры одевания для девочек в школе;
- Содержание «встречи девочек», организованной для формирования культуры одевания у девочек, следует улучшить, включив в него темы, связанные со стилями одежды;
- Необходимо понимать, что на мероприятиях, направленных на ознакомление девочек с будущей семейной жизнью, необходимо разъяснять медико-физиологические, психологические и педагогические аспекты культуры одевания в нашей национальной

традиции, которые будут полезны для их будущей жизни;

- При выборе современной одежды также было бы разумно отдавать предпочтение моделям, отражающим нашу национальную идентичность и гендерные особенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Қалыбекова А.А. Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов. – Алматы: Баур, 2006.- 364 стр.
2. Атемова К.Т. Қыз тәрбиесіне пайдалы 10 кеңес. Учебно-методическое пособие. – Шымкент: «Ақкен Медиа». 2019.-72 стр.
3. Казахские пословицы и поговорки /Составитель: Ж.Малайсайрин. - Алматы, 2004. - 184 стр.
4. Атемова К.Т. Формирование традиций семейного воспитания у тюркских народов. Монография. –Алматы, 2009. -328 стр.
5. Шарков Ф.И. Константы Гудвилла: стиль, публичность, репутация, имидж и бренд фирмы. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2012.- С. 56.